

Практика применения учебного занятия в форме «деловой игры» по отработке действий при установлении уровней террористической опасности

Клушин А. В.

Правительство Калининградской области, Калининград, Российская Федерация; griyvan@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В данной статье автором рассмотрены особенности проведения практического занятия в форме «деловой игры» по теме «Организация деятельности аппарата антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации при установлении уровней террористической опасности» по отработке практических действий сотрудников аппаратов антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации (АТК), органов исполнительной власти (ОИВ) и органов местного самоуправления (ОМСУ) при проведении указанных мероприятий. Отмечен ряд проблемных аспектов при организации ситуационного реагирования на местах, порядок действий сотрудников региональных ОИВ и ОМСУ, а также изложены пути их решения.

Особое внимание уделено актуальности применения «деловых игр» в учебно-методическом процессе подготовки кадров, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по профилактике терроризма¹. Отмечена их роль и положительный опыт применения в организации обучения и повышения квалификации сотрудников аппаратов антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, ОИВ и ОМСУ на примере проведенных комплексных учений с ОИВ в субъектах Российской Федерации.

Ключевые слова: терроризм, безопасность, Национальный антитеррористический комитет, профилактика терроризма, антитеррористическая комиссия, антитеррористическая защищенность, подготовка кадров

Для цитирования: Клушин А. В. Практика применения учебного занятия в форме «деловой игры» по отработке действий при установлении уровней террористической опасности // Управленческое консультирование. 2022. № 9. С. 145–150.

Practice of Using a Training Session in the Form of a “Business Game” to Practice Actions When Establishing Levels of Terrorist Danger

Artem V. Klushin

Government of Kaliningrad Region, Kaliningrad, Russian Federation; griyvan@yandex.ru

ABSTRACT

This article informs of training as a form of «business game» for functioning regional contra terrorist commission of Russian Federation, as well estimation the certain level of terroristic threat for personal and authorities supposed to manage such a case. Some difficulties are being marked and ways to solve similar are shown. These training was used as an example in several regions of Russia and was a rather successful.

Keywords: terrorism, security, National Antiterrorist Committee, prevention of terrorism, anti-terrorism commission, antiterrorist security, personnel training

¹ [Электронный ресурс]. URL: https://nwb.rgup.ru/rimg/files/2021%20April/14.04.2021/sbornik_uchebnyh_materialov_protivodeystvie_terrorizmu_v_rossiyskoy_federacii.pdf (дата обращения: 20.03.2021).

For citing: Klushin A. V. Practice of Using a Training Session in the Form of a “Business Game” to Practice Actions When Establishing Levels of Terrorist Danger // Administrative consulting. 2022. N 9. P. 145–150.

Значимым этапом в деятельности по усовершенствованию антитеррористического законодательства Российской Федерации стало внедрение уровневой системы ситуационного реагирования на террористические угрозы¹.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ² «О противодействии терроризму» в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению могут устанавливаться уровни террористической опасности, предусматривающие принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»³ определен порядок установления уровней террористической опасности и содержание вышеуказанных мер.

Под «уровнем террористической опасности» понимается степень угрозы жизненно важным интересам личности, общества и государства в результате террористической деятельности⁴.

Уровень террористической опасности характеризуется прежде всего реальностью возникшей террористической угрозы, реальной возможностью совершения террористического акта и уровнем последствий (ущерба), которые возникают для личности, общества и государства⁵ в результате террористической деятельности.

При этом установление уровней террористической опасности является одним из способов (этапов) ситуационного реагирования на возникшую угрозу совершения террористических актов, а также результатом проведения органами государственной власти и местного самоуправления мониторинга обстановки в регионе в области противодействия терроризму.

Кроме того, в ряд постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих деятельность по обеспечению антитеррористической защищенности различных объектов (территорий), внесены изменения и дополнения в требования к их антитеррористической защищенности, предписывающих выполнение комплекса мер в зависимости от установленного уровня террористической опасности⁶, что

¹ Правовая политика России в сфере противодействия терроризму : учебное пособие [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467200 (дата обращения: 20.03.2021).

² Антитеррористическое законодательство и практика его применения: уголовно-правовая характеристика : учебное пособие [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471827 (дата обращения: 20.03.2021).

³ Далее — Порядок.

⁴ Понятие «террористической деятельности» определено в ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

⁵ *Абросимова А. С., Савицкая К. С.* Терроризм как угроза международной безопасности: идеология и методы борьбы [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41359295> (дата обращения: 20.03.2021).

⁶ П. 37 разд. VI Постановления от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; п. 28 разд. III Постановления от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитер-

обусловлено необходимостью выработки единого системного и комплексного использования политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых и специальных ресурсов противодействия терроризму, эффективности процедур минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма, соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности, а также повышении уровня информационной осведомленности гражданского населения о складывающейся¹ в регионе обстановке в сфере противодействия терроризму.

Для координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее — ТО ФОИВ), органы исполнительной власти (далее — ОИВ) и органы местного самоуправления (далее — ОМСУ) по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений образованы антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации (далее — АТК). Впоследствии, в соответствии с ч. 4.1 ст. 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в редакции Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 82-ФЗ), сформированы АТК муниципальных образований (далее — АТК МО).

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ) полномочия по участию в мероприятиях по профилактике терроризма внесены в положения ряда ОИВ и должностные обязанности их сотрудников.

Создание АТК и АТК МО, формирование их аппаратов, а также участие в мероприятиях по противодействию терроризму ОИВ, ОМСУ и их сотрудников выявило актуальность и необходимость подготовки соответствующих кадров, повышения профессиональной квалификации должностных лиц.

В целях получения практического опыта при проведении учебных сборов, организованных аппаратом Национального антитеррористического комитета

рористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; п. 26 разд. III Постановления от 14 апреля 2017 г. № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов»; п. 31 разд. III Постановления от 7 ноября 2019 г. № 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; п. 19 разд. III Постановления от 13 января 2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; п. 36 разд. IV Постановления от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»; п. 28 разд. III Постановления от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; п. 28 разд. VI Постановления от 5 сентября 2019 г. № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций».

¹ Гамидов Р. Т. Законодательный опыт противодействия террористической деятельности (на примере ряда стран) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27162653> (дата обращения: 20.03.2021).

(далее — НАК)¹, а также выработки на основании результатов анализа поступающей информации², в том числе в рамках мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в субъекте Российской Федерации предложений (управленческих решений) и их документального оформления, разработки иных документов, относящихся к указанной сфере деятельности, программа учебных сборов была дополнена практическими занятиями в форме «деловых игр»³.

Основные задачи, которые ставились при разработке методических материалов и внедрении в учебный процесс «деловых игр», это прежде всего проверка уровня профессиональной подготовки сотрудников аппаратов АТК (АТК МО), систематизация и закрепление знаний, отработка практических навыков, касающихся анализа складывающейся в регионе оперативной ситуации и ее правовой оценки, организация взаимодействия с ТО ФОИВ, ОИВ и ОМСУ при решении различных задач в сфере профилактики терроризма, разработка и оформление соответствующих документов.

Так, в соответствии с решением Председателя НАК, Директора ФСБ России генерала армии А.В. Бортникова⁴ от 29 мая 2017 г., автором была подготовлена и в период с 13 по 14 июня 2017 г. впервые в Российской Федерации проведена тренировка по практической отработке АТК в Пермском крае порядка установления уровней террористической опасности на территории региона.

Тренировка организована и осуществлена в рамках проведения Публичным акционерным обществом «РусГидро» (далее — ПАО «РусГидро») в указанный период на базе «Воткинской ГЭС» (г. Чайковский Пермского края) научно-практического семинара-учения, посвященного совершенствованию эффективности антитеррористической защищенности объектов гидроэнергетики ПАО «РусГидро», а также показа ряда антитеррористических мероприятий.

В тренировке приняли участие сотрудники аппарата НАК, аппарата АТК в Пермском крае, аппарата оперативных штабов (далее — ОШ) в Пермском крае.

В соответствии с разработанным автором и утвержденным руководством аппарата НАК «Планом проведения тренировки с АТК в Пермском крае» в ходе мероприятия отработаны следующие вопросы:

1. Организация взаимодействия руководителей и сотрудников аппаратов АТК и ОШ в Пермском крае при установлении (изменении, отмене) уровней террористической опасности. Разработка ими необходимых документов.
2. Организация взаимодействия аппарата АТК с пресс-службой (подразделения программ содействия) УФСБ России по Пермскому краю, ИЦ НАК и подготовка информационных сообщений для населения и распространения их в СМИ. Разработка ими необходимых документов.

¹ Современная организация противодействия терроризму в РФ. Роль и место муниципальных образований в общегосударственной системе противодействия терроризму [Электронный ресурс]. URL: <https://dogmon.org/sbornik-itogovih-materialov.html?page=11> (дата обращения: 20.03.2021).

² Плотников В. В. Об организационных аспектах противодействия терроризму в муниципальных образованиях Московской области [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18345805> (дата обращения: 20.03.2021).

³ Клушин А. В. Применение деловых игр при подготовке сотрудников региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления // Управленческое консультирование. 2021. № 5. С. 158–161 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.acjournal.ru/jour/article/view/1673> (дата обращения: 20.03.2021).

⁴ Грачев С. И., Кирилов И. В. Терроризм как угроза современной политической ситуации и проблемы формирования антитеррористической политики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28878912> (дата обращения: 20.03.2021).

3. Оценка качества подготовленных документов сотрудниками аппарата НАК.

В ходе анализа результатов тренировки выявлено, прежде всего, отсутствие у сотрудников аппаратов АТК и ОШ практических навыков в оценке и анализе поступающей информации, выработки на основании результатов анализа соответствующих решений Председателя Комиссии и их документальному оформлению, разработки иных документов, относящихся к данной тематике.

В связи с чем автором при подготовке учебных сборов сотрудников аппаратов АТК в субъектах Российской Федерации на базе Академии ФСБ России, а также сотрудников аппаратов АТК в Северо-Западном федеральном округе на базе Калининградского пограничного института (сентябрь–октябрь 2017 г.) на основе материалов тренировки с АТК в Пермском крае были разработаны материалы практического занятия в форме «деловой игры» по теме «Организация деятельности аппарата антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации при установлении уровней террористической опасности», а также доработаны методические рекомендации по вопросам реализации положений Порядка¹ установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851.

В качестве дополнительного (справочного) материала для большей наглядности автором использованы карты-схемы административно-территориального деления Пермского края с прилегающими субъектами Российской Федерации, а также соответствующего муниципального образования с указанием расположения «Воткинской ГЭС».

Внедрение нового формата практического занятия, а также тематика и методические материалы вызвали живой интерес у участников учебных сборов, способствовали получению именно практического опыта в организации деятельности по реализации «Порядка установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851.

Отдельно следует отметить, что складывающаяся в настоящее время, особенно в южных областях страны, оперативная обстановка, связанная, прежде всего, с проведением специальной военной операции на Украине и возможностью совершения украинскими радикальными структурами и диверсионно-разведывательными группами террористических (диверсионно-террористических) актов, требует от должностных лиц своевременного информирования населения о возможных террористических угрозах, усиления антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе² путем реализации мероприятий, предусмотренных в рамках установления уровней террористической опасности в соответствии с Порядком установления уровней террористической опасности и содержание указанных мер определены Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851³.

¹ Духно Н. А., Васильев Ф. П. Паспортизация объектов как способ установления стандартов безопасности и их обеспечения [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24506511> (дата обращения: 20.03.2021).

² Нырко В. Г. Вопросы антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22814641> (дата обращения: 20.03.2021).

³ С 11 апреля 2022 г. в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в приграничных районах Воронежской области, на территории нескольких районов Краснодарского края и на севере Крыма установлен и продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Таким образом, включение практического занятия в форме «деловой игры» в учебно-методический процесс подготовки кадров, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также преподавателей по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма», стало необходимостью, и отработка практических навыков должностных лиц по действиям при установлении уровней террористической опасности приобретает особую актуальность.

Об авторе:

Клушин Артем Валерьевич, начальник Отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Калининградской области Правительства Калининградской области — руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Калининградской области (Калининград, Российская Федерация), капитан первого ранга запаса; griyvan@yandex.ru

About the author:

Artem V. Klushin, Head of Department of Ensuring Activity of the Anti-Terrorist Commission in the Kaliningrad Region the Governments of the Kaliningrad Region — The Chief of Staff of the Anti-Terrorist Commission in the Kaliningrad Region (Kaliningrad, Russian Federation), Captain First Rank (Reserve); griyvan@yandex.ru